

Nitrobacterias en reactores biológicos rotativos de contacto (RBC) de tres cámaras bajo diferentes cargas orgánicas

**Julio César Marín^{1,*}, Evelín Castro¹, Elisabeth Behling¹,
Gilberto Colina¹, Laugeny Díaz², Nancy Rincón¹**

¹Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (DISA),
Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería.

²Laboratorio de Microorganismos Fotosintéticos, Departamento de Biología,
Facultad Experimental de Ciencias. La Universidad del Zulia (LUZ),
Maracaibo 4001-A, Estado Zulia, Venezuela. *E-mail: jmarin@fing.luz.edu.ve

Recibido: 30-09-11 Aceptado: 01-12-11

Resumen

En esta investigación se evaluó la variabilidad en la densidad de grupos bacterianos relacionados con la dinámica del nitrógeno en la biopelícula de un reactor biológico rotativo de contacto (RBC) de tres cámaras, a escala de laboratorio, bajo diferentes cargas orgánicas (en función de la variación del tiempo de retención hidráulico, TRH). Se estudiaron tres TRH (24, 12 y 6 h), empleando un efluente sintético que contenía sacarosa y urea como fuentes de carbono y nitrógeno, respectivamente. Se monitorearon los siguientes parámetros fisicoquímicos y formas de N: pH, alcalinidad total, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno (DQO), NO_2^- , NO_3^- , NH_4^+ y N-total (métodos estándares), así como la densidad de bacterias nitrificantes (oxidadoras de NH_4^+ y de NO_2^-), desnitrificantes, fijadoras de N_2 ; por la técnica de tubos múltiples con medios de cultivo selectivos, y conteo de heterótrofos. Las densidades de nitrobacterias estuvieron entre $1,2 \times 10^6$ y $>2,5 \times 10^{10}$ NMP/100 g peso seco. Los resultados muestran que la abundancia de bacterias estuvo afectada tanto por la carga orgánica, como por posición en las cámaras del reactor. Se evidenció la ocurrencia del proceso de nitrificación-desnitrificación simultánea, mediante la detección de ambos grupos bacterianos en la biopelícula.

Palabras clave: bacteria, carga orgánica, nitrógeno, reactor RBC, tratamiento biológico.

Nitrobacteria in three stages rotating biological contactor (RBC) reactors under different organic loads

Abstract

Research was undertaken to evaluate the variability in densities of bacterial groups related to nitrogen dynamic in biofilm of a rotating biological contactor (RBC) reactor of three stages, in laboratory conditions, under different organic loads (based on the variation of hydraulic retention time, HRT). Three HTR were studied (24, 12 and 6 h), using a synthetic effluent that contained saccharose and urea, as sources of carbon and nitrogen, respectively. The following physico-chemical parameters and N forms were